

Симпозиум «Философские проблемы виртуалистики (памяти С. В. Полатайко)» VIII Российского философского конгресса «Философия в полицентричном мире» (Москва, 26-28 мая 2022 г.).

Расширенный доклад

Индекс виртуальности

Елхова Оксана Игоревна

Башкирский государственный университет

доктор философских наук, профессор кафедры философии и культурологии

oxana-elkhova@yandex.ru

Аннотация: В докладе производится философское обоснование понятия «индекс виртуальности». В исследовании осуществляется схематизация индекса виртуального: индекс виртуальности выступает, по мнению автора, как некоторый относительный обобщенный показатель, который служит для характеристики изменения такого явления, как виртуальная реальность. Выделяются базовые составляющие индекса виртуальности: immersion-погруженность, involvement-вовлеченность, interactivity-интерактивность. Каждая из этих величин вносит свою собственную лепту-вклад в значение индекса виртуальности. Указанные составляющие можно представить в количественных и качественных выражениях. Индекс виртуальности схематично может быть представлен: $\text{Index VR} = \text{Im Inv Int}$ (где: Im – immersion-погруженность, Inv – involvement-вовлеченность, Int – interactivity-интерактивность). Для каждого конкретного случая пребывания пользователя в виртуальном мире вышеприведенная закономерность приобретает следующий вид: $\text{Index VR} = \text{Im}_m \text{Inv}_n \text{Int}_p$; где коэффициенты $m, n, p > 0$. Автором выделяются два предельных случая: виртуальные реальности с (Low-Index VR) низким и (High-Index VR) высоким индексом виртуальности (между этими крайними выражениями индекс виртуальности принимает промежуточное значение).

Ключевые слова: виртуальная реальность, онтология, индекс виртуальности, погруженность, вовлеченность, интерактивность, присутствие, подавление неверия.

Virtuality Index

Elkhova Oxana Igorevna

Bashkir State University

Doctor of Philosophy, Professor of the Department of Philosophy and Culture

E-mail: oxana-elkhova@yandex.ru

Abstract: The article provides a philosophical justification for the concept of «index of virtuality». In the study, the virtual index is schematized: the virtuality index acts, in the author's opinion, as a certain relative generalized indicator that serves to characterize the change in such a phenomenon as virtual reality. The basic components of the virtuality index are distinguished: immersion, involvement, interactivity. These components can be represented in quantitative and qualitative terms. The virtuality index can be schematically represented by: $\text{Index VR} = \text{Im Inv Int}$ (where: Im-immersion, Inv-involvement, Int-interactivity-interactivity). Based on the specifics of each specific case, the above pattern takes the following form: $\text{Index VR} = \text{Im}_m \text{Inv}_n \text{Int}_p$; where the coefficients $m, n, p > 0$. Immersion characterizes the coverage of the senses of a person who is in an artificially created environment. The author distinguishes two extreme cases: virtual realities with a low and high virtuality index (between these extreme expressions, the virtuality index takes an intermediate value).

Keywords: virtual reality, ontology, virtuality index, immersion, involvement interactivity, presence, suspension of disbelief.

Несмотря на множество публикаций, относящихся к проблематике виртуальной реальности, данная форма бытия все еще остается недостаточно изученной. Потребность в работах, сосредоточенных на философском осмыслении виртуальной реальности, по-прежнему высока, возникла насущная необходимость проведения исследования, предметом которого является динамика виртуальной реальности. Нельзя не отметить, что актуальность тематики виртуальной реальности значительно возросла в условиях пандемии COVID-19, полностью изменившей привычный мир. С целью адаптации к сложившимся обстоятельствам многие сферы жизнедеятельности человека были перенесены в виртуальный формат, а цифровая трансформация мира ускорилась в разы.

В настоящее время виртуальная реальность в науке изучается с позиций нескольких подходов. Можно выделить психологический, технический, социокультурный, онтологический подходы, подробный анализ которых произведен автором доклада и представлен в его монографии [1]. Мы придерживаемся онтологического подхода, направленного на изучение онтологической природы виртуальной реальности, что позволяет осуществить системные обобщения содержательного и концептуального характера. Отметим, что среди массива работ, относящихся к проблематике виртуального, практически не уделяется внимания разработке такой основной онтологической характеристике виртуальной реальности как движение, в целом, так и ее динамики, в частности. Данное исследование посвящено исследованию динамики виртуальной реальности, автор осуществляет попытку ее описания с привлечением индексного метода, что уже является оригинальным и составляет новизну исследования.

Теоретические основы исследования были заложены автором в его докторской диссертации, где было введено понятие «индекс виртуальности», также выделены и определены существенные свойства виртуальной реальности: «погруженность» и «интерактивность» (2, с. 16). Настоящее исследование углубляет выдвинутую ранее оригинальную концепцию, представляет дальнейшую конкретизацию и уточнение авторских понятий. Индекс виртуальности уже рассматривается как некоторый относительный обобщенный показатель динамики виртуальной реальности, который выражает соотношение его базовых составляющих (Im – immersion-погруженности; Inv – involvement-вовлеченности, Int – interactivity-интерактивности).

В своей концепции мы полагаем виртуальную реальность как создаваемое впечатление человека о пребывании в искусственно созданном мире, поэтому трудам Х.У. Гумбрехта, посвященным поведению человека в иммерсивных средах, мы уделяем особенное внимание. Для автора также представляют значительный интерес исследование субъективного опыта присутствия К. Хитэр. При анализе такой составляющей индекса виртуальности, как вовлеченность, автор обращается к работам Дж. Матера, Б. Беннета, М.Росса, А. Мунта, посвященным «кинематографической виртуальной реальности», где описываются технологии «подавления неверия» и достижение высокого уровня вовлеченности пользователя в виртуальный мир.

Произведенное исследование уточняет и конкретизирует понятия, необходимые для описания динамики виртуальной реальности, расширяет горизонты постижения виртуальной реальности, выводит проблематику виртуального на новый теоретический и методологический уровень. Теоретическая значимость исследования заключается в том, что произведенная формализация индекса виртуального позволяет описать динамику виртуальных процессов, что имеет большое значение для дальнейшего постижения виртуальных феноменов. Практическая значимость заключается в использовании результатов исследования при проектировке и создании иммерсивных сред с потенциально высоким индексом виртуальности для пользователей.

Научная новизна исследования заключается в рассмотрении виртуальной реальности с новых методологических позиций. В работе был использован индексный метод, экстраполирование индексного метода в область виртуалистики обеспечило новые методологические возможности и позволило выявить и осуществить формализацию общих закономерностей динамики виртуальной реальности. Автор руководствовался принципом всесторонности рассмотрения изучаемого объекта, использовал такие общенаучные методы познания, как анализ и синтез, абстрагирование, формализация. Виртуальная реальность в исследовании рассматривается как диалектическое единство объективного и субъективного.

В науке под индексом понимается некоторый относительный обобщенный показатель, который выражает соотношение величин какого-либо явления в динамике [3, с. 79]. Полагаем, что индекс виртуальности, в свою очередь, может служить для характеристики изменения такого сложного явления, как виртуальная реальность. В своих работах мы обосновываем, что виртуальная реальность формируется как процессуальное взаимодействие между человеком и некоторой искусственно созданной техническими средствами окружающей его средой [2; 4; 5].

Полагаем, что виртуальная реальность отличается от всяких других онтологически сходных с ней образований тем, что является точкой пересечения и общим результатом следующих таких ее базовых составляющих, как *immersion*-погруженность, *involvement*-вовлеченность, *interactivity*-интерактивность. Если условно обозначить указанные составляющие через их первые буквы: *Im*, *Inv*, *Int*, тогда индекс виртуального схематично в самом общем виде будет представлен, как совокупность этих компонентов: $\text{Index VR} = \text{Im Inv Int}$. Отметим, что каждая из этих величин вносит свою собственную лепту-вклад в значение индекса виртуальности. Однако, исходя из специфики пребывания пользователя в виртуальном мире в каждом конкретном случае, вес отдельной составляющей в индексе виртуальности будет разным. Принимая во внимание данный факт, вышеприведенная закономерность приобретает следующий вид: $\text{Index VR} = \text{Im}_m \text{Inv}_n \text{Int}_p$; где коэффициенты $m, n, p > 0$.

Остановимся на каждой составляющей индекса виртуальности подробнее.

Im – *immersion-погруженность*. Непосредственно под погруженностью мы полагаем охваченность органов чувственного восприятия человека, находящегося в искусственно-созданной среде. Основными из них являются зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые, осязательные ощущения. В данном понятии отражается интегрированная синхронная активность перцептивных систем пользователя при погружении его в электронную среду. Соответственно виртуальная реальность, охватывающая максимальное количество органов восприятия, обладает большой степенью погруженности, опирается на широкий ассортимент технических устройств – автосимуляторов искусственного мира, среди них: шлемы и очки VR, интерактивные доски и экраны, тактильные перчатки, жилеты и костюмы VR, аттракционы VR. В настоящее время появились клубы VR, которые набирают все большую популярность среди пользователей, они активно арендуются ими на различные мероприятия, с целью получения новых эмоций от погружения в коллективную виртуальную реальность.

На текущий момент пандемическая ситуация, вызванная распространением коронавирусной инфекции, инициировала необычайный всплеск интереса к виртуальным путешествиям. Конечно, виртуальная реальность, пока не может заменить традиционные путешествия, но костюмы с расширенными сенсорными ощущениями обеспечивают высокую степень погруженности пользователя в виртуальный тур по достопримечательностям мира [6].

Технологии виртуальной реальности уже оказывают воздействие не только на дистантные и контактные органы восприятия человека, но и на рецепторы глубокой

чувствительности (проприорецепторы). Так, аппаратные средства с успехом транслируют человеку мускульные инерционные и вибрационные ощущения. Следующим шагом технологий виртуальной реальности будут interoцепторы: в настоящее время проходят испытания управляемые микроскопические электронные механизмы, которые должны осуществлять контроль процессов обмена во внутренних органах человека.

Среди публикаций последних лет, посвященных техническим средствам виртуальной реальности, отметим монографию С. Грингарда, где представлен обзор существующего арсенала виртуальных технологий и намечены возможные направления их развития в будущем [7].

Несмотря на все успехи в области современных технологий, свое широкое распространение среди пользователей получила виртуальная реальность, охватывающая лишь два канала восприятия: зрение и слух. В таком бюджетном варианте мы также наблюдаем виртуальную реальность, но со слабой степенью погруженности. Однако и такой вариант виртуальной реальности сейчас довольно востребован и конкурентоспособен. Так, Дж. Ланьер обращает внимание на тот факт, что пользователю зачастую может показаться, что он, касаясь виртуальных объектов, чувствует их текстуру, при всем этом никакой стимуляции осязательных рецепторов не происходит. Причина кроется в том, что сознанию человека свойственно достраивать иллюзорный мир до целостного образа [8]. В этой связи затронем понятие «синестезия», которое впервые появилось в науке более ста лет назад и необычайно актуализировалось в реалиях цифрового мира. В нейрофизиологии явление синестезии имеет отношение к присущей человеку способности восприятия, когда раздражение одного органа чувств вызывает реакцию у другого органа чувств, стимуляция которого непосредственно не производилась. Поскольку мозг оперирует целостными образами, а не отдельными фрагментами, то он имеет способность доводить до полноты картину восприятия. Так, синестет может слышать голос и в тоже время видеть его как цвет или форму, ощущать его характерный аромат или физическое прикосновение. Среди работ, посвященных этому трудновыразимому, но отчетливо переживаемому явлению, отметим труды Р. Сайтовика, благодаря которым возрождается научный интерес к синестезии и она вновь становится предметом дискуссий после десятилетий забвения. Так, Р. Сайтовик отмечает уникальность способности восприятия человека, полагает, что изучение синестезии это путь к решению трудной проблеме сознания и пониманию и принципов функционирования головного мозга [9]. Таким образом, в виртуальной реальности синестезию можно рассматривать как интегративную функцию мозга, компенсирующую неполноту восприятия виртуального объекта.

Необходимо обозначить значимое отличие понятия «погруженность» от «вовлеченности». В случае вовлеченности мы имеем дело уже не с воздействием на человека аппаратными средствами, т.е. не с его чувственным восприятием, а с рационально и эмоционально составляющими внутреннего мира человека, то есть мы уже все больше смещаемся в область сферы идеального.

Inv – involvement-вовлеченность. Определяется нами как устойчивое во времени эмоционально-окрашенное психологическое состояние пользователя, которое характеризуется его стабильно высокой концентрацией внимания на виртуальных объектах и событиях. Вовлеченность пользователя в виртуальную реальность также предполагает, что пользователь сосредоточен на событиях виртуального мира настолько, что готов проводить в нем неопределенно долгое время. Наблюдается своего рода эффект потери времени. Вовлеченность характеризуется как интенсивностью внимания пользователя на объектах виртуального мира, так и его помехоустойчивостью, которая выражается в способности противостоять

непроизвольным отвлечениям от виртуального мира, вызванных действием различных помех-раздражителей. Вовлеченность требует от пользователя виртуального мира физической, умственной и психологической энергии, затрачиваемой на переживание событий виртуального мира. Феномен вовлеченности является своеобразным индикатором удовлетворенности пользователя виртуальным миром, он показывает: насколько виртуальный мир нравится ему, что он готов добровольно отдавать ему свое время и энергоресурсы. Вовлеченность даже одного пользователя в течение одного сеанса взаимодействия с виртуальным миром может варьироваться и находиться в диапазоне больше нуля до ста процентов. Ширина диапазона изменения вовлеченности пользователя во времени, в свою очередь, может также быть определенным показателем его отношения к виртуальному миру. Существенный момент заключается в том, что у разных пользователей наблюдается неодинаковая степень вовлеченности в один и тот же по функциональным и техническим характеристикам виртуальный мир. Вовлеченность пользователя в виртуальный мир можно попытаться представить в количественных и качественных выражениях. Так, количественные характеристики могут отображать то, сколько пользователь проводит времени в виртуальном мире, как часто туда заходит. Качественные характеристики демонстрировать эффективность действий пользователя в виртуальном мире.

В этой связи представляет значительный интерес появление такой разновидности виртуальной реальности, как «кинематографическая виртуальная реальность», уже обозначаемая некоторыми исследователями как ведущее направление развития технологий VR последующих тридцати-сорока лет. В данном направлении органично переплетаются последние технологические достижения в области виртуальной реальности и существующие кинематографические практики. Стоит отметить, что, действительно, в связи с новизной и быстрыми темпами развития технологий виртуальной реальности были упущены из виду многие важные аспекты. В настоящее время при создании виртуальных продуктов учитывается накопленный опыт кинопроизводства, активно используется кинорежиссура, пристальное внимание уделяется сценарию, его форме и функциям, то есть тому, что ранее было на втором плане. Так, в своих работах Дж. Матир сосредотачивается на механизмах целенаправленного вовлечения зрителя в виртуальную реальность [10]. Действенным вовлечением пользователя в виртуальный мир является эффективное использование драмы и неожиданности. В этой связи интересна работа С. Бушара «Тревога усиливает ощущение присутствия в виртуальной реальности», в ней отмечается, что удачная режиссерская работа в интерпретации и реализации сюжета в направлении повышения тревоги и пробуждения реакции на драматические обстоятельства оказывает прямое влияние на субъективное ощущение присутствия пользователя в виртуальном мире [11].

Вовлеченность пользователя виртуальными событиями оказывается тесно связанной с установлением эффекта присутствия человека в искусственно-созданном мире [12; 13]. В данном контексте, в свою очередь, актуализируется понятие «подавление неверия» (*suspension of disbelief*), введенное С.Т. Кольридом еще в начале XIX в., в рассуждениях английского поэта-романтика об очаровании поэзии причудливым образом переплетены действительность и вымысел [14].

В XXI веке изначальное значение данного понятия было существенно расширено, теперь оно используется для фиксации состояния, когда пользователь, принимая допущения виртуального мира, перестает ощущать его иллюзорность. Вовлечение пользователя в иллюзорный мир осуществляется путем целенаправленного «подавления неверия». Чтобы добиться желаемого эффекта «кинематографическая виртуальная реальность» сосредотачивается на тех моментах, которые кажутся на

первый взгляд простыми и очевидными. В кинематографической виртуальной реальности детально рассматриваются: правила взаимодействия пользователя и среды должны быть ясными, навигация должна быть простой и интуитивно понятной, движение в среде должно быть плавным, с последовательным увеличением или уменьшением скорости, все перечисленное позволит пользователю двигаться без отвлечения от виртуальных событий, которыми он захвачен [15; 16].

Виртуальную реальность следует рассматривать как поток событий между человеком и окружающей его средой, который возникает в пространстве диалога. Открытому пространству смысла противостоит интравертное, сложное фрагментарное пространство изолированного сознания, замкнутого на самом себе. Оба этих полюса, вступая в противоречие образуют виртуальное пространство смысла, где «не субъект дает рецепты и управляет нелинейной ситуацией, а сама нелинейная ситуация... как-то разрешается и в том числе строит самого субъекта» [17, с.77]. Следует сказать, что взаимодействие человека с виртуальной средой, развивается в диалектике субъект – объектных отношений. Приток информации в систему обеспечивается в процессе понимания пользователем концептуально структурированной информации виртуального потока. В основе процесса самоорганизации смысла лежат механизмы развертки и свертки концептуальных структур и возникновение неоднородности в системе смысла связано с явлениями смысловой концентрации и смысловой множественности. Концептуальные структуры, которые могут быть опознаны на основе существующих у человека кодов восприятия, осознаются и составляют основу «светлого поля сознания». Однако в процессе восприятия сознание не в состоянии удерживать в «светлом поле» всю систему концептуальных структур виртуального потока. Одновременно с осознаваемой информацией всегда остаются неопознанные концептуальные структуры, опознание которых требует выработки новых кодов восприятия у пользователя, что провоцирует процессы познания и мышления. При этом фаза рефлексии первоначально и является шумом, хаосом, поскольку является механизмом деятельности самопознания и создает ситуацию непонимания, т.е. осознанную потребность понять. Система смыслов виртуального потока обладает способностью к переключению описанных режимов в процессах свертки или развертки концептуальных структур, сопровождающихся усилением или, напротив, ослаблением смысловой концентрации. Диалектика процессов локализации и размывания определяет деятельность сознания пользователя при восприятии смысла виртуального потока информации. Так, например, отдельные фрагменты потока останавливают внимание человека и вызывают повышенное напряжение в его ассоциативно-вербальной сети, требуя активизации ее творческого потенциала. Вместе с тем другие фрагменты потока в это время остаются незамеченными. Таким образом, степень напряженности и соответственно усилий, которые пользователю затрачивает для понимания фрагментов виртуального потока, весьма неравномерна.

Развитие виртуальной реальности, как динамичной, информационно-порождающей системы, определяется диалектикой процессов размывания и локализации смыслов. Для протекания процессов самоорганизации такого рода систем необходим постоянный приток информации из среды для создания новых структур. Одновременно с процессом поступления информации, наблюдается процесс рассеивания неоднородностей. Если действие рассеивающего фактора превосходит поступление информации в систему, то все неоднородности в системе размываются, новые структуры не возникают. Если же, наоборот, постоянный приток информации из среды превосходит рассеивание, то система вступает в режим с обострением, который приводит к появлению неоднородностей, центров кристаллизации, сгущения смысловых структур высокой концентрации. В условиях хаотических процессов при развитии системы в режиме с

обострением равномерное распределение смыслов неустойчиво, это означает, что данная система не может сохраняться в течение длительного времени, даже при значительных усилиях, направленных на ее поддержание. Условием, увеличивающим вероятность успешного процесса порождения смыслов виртуальной реальности успешного и эффективного функционирования системы, можно считать согласованность темпов притока информации и рассеивания информации.

Int – interactivity-интерактивность. Отметим, что подавляющее большинство исследователей при анализе виртуальной реальности совершенно оправданно выделяют такое ее существенное свойство как «интерактивность». Безусловно, свойство «интерактивности» является одной из главных характеристик виртуального мира, определяющей его онтологию. Так, многие проявления сущего в действительности, которые определяются некоторыми учеными ошибочно как виртуальные, не являются таковыми по причине отсутствия интерактивности. Интерактивность в виртуальной реальности указывает на процесс взаимодействия пользователя и среды, их взаимного влияния друг на друга, что в результате обуславливает специфику протекания виртуального действия. Пользователь может входить в искусственно созданную компьютерными средствами виртуальную реальность, контактировать в ней с другими людьми, трансформировать ее, испытывая при этом чувственно-эмоциональные переживания, неотличимые от реальных. Одновременно с этим необходима обратная связь, чтобы сама виртуальная среда была податливой, откликалась на воздействие пользователя. Технологии виртуальной реальности уже активно используются для вовлечения учащихся в образовательный процесс. Эффект вовлечения достигается за счет интерактивности, то есть возможности взаимодействовать с виртуальными объектами, что делает процесс обучения более продуктивным. Интерактивность может рассматриваться как одна из основных характеристик виртуального мира, которая указывает на процесс взаимодействия пользователя и среды, их взаимного влияния друг на друга, что в результате обуславливает специфику протекания виртуального действия. Пользователь может входить в искусственно созданную техническими средствами виртуальную реальность, контактировать в ней с другими людьми, трансформировать её, испытывая при этом чувственно-эмоциональные переживания, неотличимые от реальных. В виртуальной среде это воздействие осуществляется посредством различных устройств «ввода» и «вывода» сигнала. Эти средства могут быть самыми разнообразными, начиная от клавиатуры и заканчивая джойстиком, но чаще всего они представляют собой сенсорный экран, на который выводится изображение, воспринимаемое человеком. Одновременно с этим необходима обратная связь: виртуальная среда должна быть податливой, откликаться на сенсорное воздействие пользователя. К ключевым факторам, обуславливающим интерактивность, можно отнести диапазон возможностей для действия субъекта виртуальной реальности, а также скорость реакции электронной среды и ее устойчивость на воздействие. Отметим, что для эффективного взаимодействия должен соблюдаться определенный баланс интерактивных и не интерактивных частей.

Современные технологии позволяют не только взаимодействовать с искусственно-созданной средой, но и «присутствовать», «жить» в виртуальном мире. Действительно, используя такие возможности, можно значительно повысить качество обучения. Если у человека есть возможность погрузиться в атмосферу того или иного события, то учебная информация становится интересной, эмоционально окрашенной и соответственно ее усвоение будет выше, чем при привычном способе подачи материала. В результате ученики получают более прочные знания, чем те, кто учится по традиционной системе.

Так, во время обучения в школе или вузе в специальной зоне для занятий можно разместить несколько интерактивных столов, которые позволят создать в аудитории виртуальную лабораторию для проведения лабораторных работ по химии. В данном случае речь идет о так называемых «оживающих» стенах, которые позволяют учащимся взаимодействовать и даже управлять ими, не покидая стен учебного заведения, научиться решать различные проблемные ситуации различными способами, пусть даже методом проб и ошибок. Например, такое программное обеспечение виртуальной реальности, как «Nanome (The Future of Molecular Design)», разработанное в Калифорнийском университете в Сан-Диего. Программная среда позволяет пользователям визуализировать, модифицировать и моделировать белки, химические соединения и нуклеиновые кислоты для ускорения принятия научных решений. Nanome – первая компания-разработчик программного обеспечения для виртуальной реальности, которая запустила такую иммерсивную платформу для совместной работы в режиме реального времени ученых из различных университетов, приложение позволяет группам людей сотрудничать в одном пространстве. Платформа обеспечивает эффективную передачу входных данных, которые практически мгновенно интегрируются с известными физико-химическими и биологическими процессами. Данное программное обеспечение позволяет организовать глобальное взаимодействие ученых в режиме реального времени с использованием виртуальной реальности [18].

Виртуальный урок также может быть проведен в парке, на улице и в ходе него ученики могут взаимодействовать друг с другом и объектами, которые их окружают. Благодаря виртуальным технологиям учащиеся могут отправиться на экскурсию по различным интереснейшим музеям, которые были недоступны для них прежде, имеют возможность оказаться внутри экспонатов, осмотреть их со всех сторон, рассмотреть детали, потрогать предметы, совершить виртуальные путешествия к историческим памятникам. С интерактивной составляющей такие экскурсии всегда оказываются не только познавательными, но и увлекательными. Так, программное обеспечение «Sky VR: Hold the World» предлагает уникальную возможность получить интерактивный опыт в Лондонском музее естественной истории. Личную экскурсию по музею проводит виртуальный двойник-голограмма британского натуралиста сэра Дэвида Аттенборо. Подобное путешествие предоставляет пользователю удивительные возможности, не виданные ранее: доступ открыт даже к редким выставочным образцам, которые можно детально рассмотреть, повернуть так, чтобы рассмотреть со всех сторон. Отметим, что во время традиционной экскурсии мы можем только мечтать о таком взаимодействии с экспонатами. В реальной жизни они настолько дороги, деликатны и хрупки, что даже ученым мирового класса трудно получить к ним доступ, обычно такие оригиналы отделены от зрителей бронированным стеклом. В виртуальном путешествии пользователь не только близко рассматривает экспонаты, но и получает захватывающий опыт интерактивного взаимодействия с ними, например, может поиграть со скелетом синего кита, отклоняться от нападений массивного птеродактиля, пролетающего над головой [19].

Программное обеспечение «HoloLAB Champions» создано как образовательный инструмент, нацеленный на получение пользователями знаний по химии в игровой обстановке. Игровой процесс происходит за виртуальным лабораторным столом, ученики могут работать самостоятельно над решением игровых задач или в учебной группе. Ученики изучают аспекты учебной темы, помогают друг другу распутать виртуальный сценарий. В процессе такого взаимодействия развиваются навыки коммуникации, работы в команде, способность к взаимопониманию и другие важные качества [20].

Так, интерактивность представляет собой нечто большее, чем просто передвижение-навигация в сети, она, прежде всего, обеспечивает возможность пользователю в режиме реального времени управлять виртуальной средой, быть участником в конструировании ее формы и содержания. Интерактивность является нечто большим, чем просто навигация пользователя в сети, это его возможность в режиме реального времени управлять электронной средой, быть участником в формировании ее формы и содержания. К ключевым факторам, обуславливающим интерактивность, можно отнести диапазон возможностей для действия субъекта виртуальной реальности, а также скорость реакции электронной среды и ее устойчивость на воздействие.

Исходя из вышесказанного, можно выделить виртуальные реальности с высоким и низким индексом виртуальности. Формула $\text{Index VR} = \text{Im}_m \text{Inv}_n \text{Int}_p$ имеет два предела Low-Index VR и High-Index VR. Между этими крайними выражениями располагаются виртуальные реальности со средним индексом виртуальности.

Виртуальные реальности с Low-Index VR – низким индексом виртуальности в обобщенном виде представим таким образом: $\text{Low-Index VR} = \text{Im}_2 \text{Inv}_{\min} \text{Int}_{\min}$. Виртуальные реальности такого типа задействуют только два основных канала восприятия: зрение и слух, характеризуются минимальной вовлеченностью пользователя и слабой интерактивностью. Человек, взаимодействующий с такой реальностью, описывает ее как внеположенную по отношению к нему, созданную аппаратными средствами ненастоящую среду. Пользователь относится к виртуальной реальности как сторонний наблюдатель, осознает, что взаимодействует всего лишь с искусственной симуляцией реального мира, его сосредоточение внимания его на виртуальных объектах и событиях относительно невысокая.

Виртуальные реальности с High-Index VR – высоким индексом виртуальности в обобщенном виде выразим таким образом: $\text{High-Index VR} = \text{Im}_{\max} \text{Inv}_{\max} \text{Int}_{\max}$. В таких виртуальных реальностях задействовано большое число каналов восприятия человека, наблюдается высокий уровень вовлеченности и интерактивности пользователя. Здесь внешнее по отношению к среде положение наблюдателя нивелируется, сосредоточенность внимания пользователя и его реакция на объекты виртуального мира высокая. Например, пользователи отклоняются от летящих на них объектов, либо пытаются дотронуться до предметов виртуального мира так, если бы они действительно существовали. События реального и виртуального миров для пользователя становятся неразличимыми.

Среди виртуальных реальностей с высоким индексом есть и те, где оказываются задействованными минимум каналов восприятия. Низкий уровень погруженности в них компенсируется высоким уровнем вовлеченности и интерактивности. Хорошо продуманное наполнение и организация событий виртуального мира способны эффективно вовлечь пользователя, монополизировать его сознание, что мы имели возможность наблюдать, в частности, при пользовательском буме игры Pokemon Go. Виртуальная реальность, реализуемая в данной игре, имеет высокий индекс виртуальности. Высокий индекс виртуальности Pokemon Go достигается за счет высокой степени вовлеченности и интерактивности. В основу игры заложена, так называемая, квест (от англ. quest – поиск) технология. В квесте всегда предполагается задание, в котором необходимо что-то разыскать: предмет, подсказку, сообщение, чтобы двигаться дальше. В случае с приложением Pokemon Go основной задачей для пользователя становится поиск и ловля покемонов. При этом тщательное обследование реального мира стало необходимостью в данной игре для дальнейшего продвижения пользователя. Создателями игры задумано так, что покемоны могут обитать где угодно: в квартире пользователя, на оживленном проспекте улицы, в закусочной, за более

редкими видами покемонов нужно устраивать целые экспедиции в парки, в индустриальные районы или даже выехать за город в лес и к водоемам. Высокая степень вовлеченности в Pokemon Go имеет множество свидетельств, для пользователей данная игра становится настоящим приключением в декорациях реального мира [21].

Заключение, выводы:

Полагаем, что дальнейшая разработка индекса виртуального содействует образованию и дальнейшему укреплению мировоззренческих и методологических основ научной рефлексии, дающих возможность в наибольшей степени исключить элементы неопределенности в изучении такого сложного и многогранного явления, как виртуальная реальность. Представляет значительный интерес и требует философского анализа такая новая разновидность виртуальной реальности, как «кинематографическая виртуальная реальность», где целенаправленно с помощью разработанных технологий осуществляется «подавление неверия» и достижение высокого уровня вовлеченность пользователя в виртуальный мир, что, в итоге, обеспечивает высокий индекс виртуальности.

На основании и проделанного исследования можно сделать следующие *выводы*:

1. Индексный метод, доминирующий в области статистических исследований, базирующийся на использовании индексов, с помощью которых соизмеряются сложные социально-экономические явления, может распространяться за рамки его традиционной применимости и использоваться для исследования характеристики изменения виртуальной реальности. Экстраполирование индексного метода в область виртуальности создает новые методологические возможности, в частности, позволило выявить и осуществить формализацию общих закономерностей динамики виртуальной реальности.

2. *Индекс виртуальности* выступает как некоторый относительный обобщенный показатель, который служит для характеристики изменения такого явления, как виртуальная реальность. Выделены базовые составляющие индекса виртуальности: immersion-погруженность, involvement-вовлеченность, interactivity-интерактивность.

3. Под *погруженностью* мы полагаем охваченность органов чувственного восприятия человека, находящегося в искусственно-созданной иммерсивной среде. Виртуальная реальность, охватывающая большое число каналов восприятия, обладает высокой степенью погруженности.

4. *Вовлеченность* определяется нами как устойчивое во времени эмоционально-окрашенное психологическое состояние пользователя, которое характеризуется его стабильно высокой концентрацией внимания на виртуальных объектах и событиях. Вовлеченность пользователя в виртуальный мир можно представить в количественных и качественных выражениях. Так, количественные характеристики могут отображать то, сколько пользователь проводит времени в виртуальном мире, как часто туда заходит. Качественные характеристики демонстрируют эффективность действий пользователя в виртуальном мире.

5. *Интерактивность* указывает на процесс взаимодействия пользователя и среды, их взаимного влияния друг на друга, что в результате обуславливает специфику протекания виртуального действия. Интерактивность доступна измерению и количественному выражению, например, может быть представлена как число взаимодействий пользователя и среды в единицу времени, скорость реакции электронной среды на воздействие и т.д.

6. Индекс виртуальности схематично может быть представлен: $Index\ VR = Im\ Inv\ Int$ (где: Im – immersion-погруженность, Inv – involvement-вовлеченность, Int – interactivity-интерактивность). Исходя из специфики пребывания пользователя в

виртуальном мире в каждом конкретном случае, вес отдельной составляющей в индексе виртуальности будет разным, тогда вышеприведенная закономерность приобретает следующий вид: $Index\ VR = Im_m Inv_n Int_p$; где коэффициенты $m, n, p > 0$.

7. Нами выделяются два предельных случая: виртуальные реальности с (Low-Index VR) низким и (High-Index VR) высоким индексом виртуальности. В первом случае для пользователя граница между реальным миром и его искусственной симуляцией очевидна, во втором варианте человек захвачен виртуальным миром настолько, что воспринимает его как реальный. Между этими крайними выражениями находятся виртуальные реальности, где индекс виртуальности принимает промежуточное значение.

Список литературы

1. Елхова О.И. Подходы к исследованию виртуальной реальности: Монография. Уфа: Гилем, 2008. 100с.
2. Елхова О. И. Онтологическое содержание виртуальной реальности: дис. ... д-ра филос. наук. Уфа, 2011. 330 с.
3. Энциклопедия статистических терминов в 8 томах. Том 1, Методические основы статистики. М.: Росстат, 2011. 183 с.
4. Елхова О.И. Онтология виртуальной реальности: монография. Уфа: РИЦ БашГУ, 2011. 228 с.
5. Елхова О.И. Иллюзия присутствия в виртуальном мире // Вестник Башкирского университета. 2015. Т. 20. № 4. С. 1386-1390.
6. Chen A. Is virtual travel here to stay, even after the pandemic subsides? // National Geographic, 2020. 20 апреля. URL: <https://www.nationalgeographic.com/travel/2020/04/can-virtual-reality-replace-real-tourism-during-pandemic-and-beyond/> (дата обращения: 25.01.2021).
7. Greengard S. Virtual Reality (The MIT Press Essential Knowledge series) Kindle Edition, 2019. 264 p.
8. Lanier J. Information is an alienated experience. N.Y., 2006. 285 p.
9. Cytowic Richard E. Synesthesia. The MIT Press Essential Knowledge series, 2018. 197 p.
10. Mateer J. Directing for Cinematic Virtual Reality: how the traditional film director's craft applies to immersive environments and notions of presence. Journal of Media Practice, Volume 18, 2017. pp. 14-25.
11. Bouchard S. Anxiety Increases the Feeling of Presence in Virtual Reality. Teleoperators and Virtual Environments. Vol. 17, No. 4. 2008. pp. 376-391.
12. Heeter C. Being There: The subjective experience of presence. Presence: Teleoperators and Virtual Environments. 1992. V.1. N 2. pp. 262-67.
13. Гумбрехт Х.У. Производство присутствия: Чего не может передать значение: пер. с англ. М., Новое литературное обозрение, 2006. 184 с.
14. Кольридж С.Т. Избранные труды: пер. с англ. М.: Искусство, 1987. 347 с.
15. Bennett B. The normativity of 3D: cinematic journeys, «imperial visibility», and unchained cameras. Jump Cut: A Review of Contemporary Media. 2013. 55, pp. 1-23.
16. Ross M., Munt A. Cinematic virtual reality: towards the spatialized screenplay. Journal of Screenwriting. 2018. Volume 9. Number 2. pp. 191-209.
17. Курдюмов С.П. Синергетический подход к моделированию социально-психологических явлений // Синергетика и психология: Мат. кругл. стола. СПб., 1997. С.70-84.
18. McCloskey St. Scaling Humanity in San Diego's Ecosystem [Electronic resource] // URL <https://innovation.ucsd.edu/2020/02/21/nanome-ai/> (last accessed: 24.01.2022).

19. Hamilton I. David Attenborough's VR project «Hold the World» is absolutely astonishing [Electronic resource] // URL <https://mashable.com/article/david-attenborough-hold-the-world-vr> (last accessed: 24.01.2022).
20. Chan S. HoloLAB Champions teaches about chemistry with a VR game show <https://venturebeat.com/2018/07/10/hololab-champions-teaches-about-chemistry-with-a-vr-game-show/> (last accessed: 24.01.2022).
21. Koerber B. Two men fall off a cliff playing «Pokémon Go» [Electronic resource] // URL: <http://mashable.com/2016/07/14/pokemon-go-fall-off-cliff/#R8K7nitFiaqx> (last accessed: 24.01.2022).